

ЦИТОПЛАЗМАНИНГ ТУЗИЛИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502300>

Д.Ёрматова

Илмий раҳбар: қ.х.ф.д., профессор

Шерзод Хўжаев

1М-Б-21 гуруҳ магистри:

Аннотация. Протоплазма рангсиз, тиниқ модда. Оптика жихатидан ултрамикроскоп билан қараганда ҳам у бўшдек бўлиб кўринади. Протоплазма ёруғликни сувга нисбатан кучлироқ синдиради.

Калит сўзлар. Цитоплазма, протоплазм, протозоа, ултрамикроскоп, консистенция, хужайра.

Цитоплазма (протоплазма). Франсуз биологи Феликс Дюжардён 1835-йилда содда организмлар (Протозоа)нинг протоплазмасига эътибор бериб, уни саркада деб атади. Чех анатоми ва гистологи Ян Пуркине 1840-йилда (ядродан ташқари) тухум ва хайвон эмбриони хужайраларидаги тирик моддаларни аташ учун “протоплазма” терминини биологияга киритди.

Протоплазма рангсиз, тиниқ модда. Оптика жихатидан ултрамикроскоп билан қараганда ҳам у бўшдек бўлиб кўринади. Протоплазма ёруғликни сувга нисбатан кучлироқ синдиради. Протоплазманинг солиштирма оғирлиги 1,025-1,055 деб аниқланган бўлиб, баъзи ҳолларда бирмунча паст (1,010) ёки юқори (1,060) бўлиши ҳам мумкин. Протоплазманинг консистенцияси (қуюқлиги) ҳар хил бўлади, кўпгина фаол хужайраларда серсув золдек бўлса, тинч ҳолатдаги курук споралар ва уруғларда қуюқ елимшак ва ҳатто қаттиқ гел ҳолига келиб қолади.

Цитоплазма уч қатламдан иборат бўлади. Плазмолемма - энг сиртқи қатлам бўлиб, тиниқ ва унда ҳеч қандай органелла бўлмайди. Ўрта қатлам - мезоплазма - бир мунча катта, катаксимон бўлиши мумкин, унда барча органеллалар бўлади. Учинчи қатлами - тонопласт вакуолни ўраб туради ва худди плазмолеммага ўхшаш бўлсада, бирмунча каттадир.

Химиявий таркиби: Протоплазма таркибида бирмунча сув сақланадиган моддаларнинг жуда ҳам мураккаб тўпламидан иборат. Цитоплазма органик ва аорганик моддалардан ташкил топган. Асосий органик моддаларга оқсиллар, углеводлар, нуклеин кислоталар ва липидлар киради.

Эндоплазматик тўрнинг морфологик ва физиологик жихатдан икки асосий тури ажратилади: донадор ва силлиқ эндоплазматик тўр. Донадор эндоплазматик пардасига рибосомалар ёпишган бўлади. У хужайрада муҳум

вазифаларни бажаради. Рибосомаларда махсус ферментлар тўпланади ёки сарф бўлиб туради. Эндоплазматик тўр каналлари оралиқ хужайра ичида ва хужайралараро макромолекула ва ионларнинг ҳаракати кузатилади. Донатор эндоплазматик тўр хужайра пардасини ҳосил қилиш ва ўсиш маркази ҳисобланади. Унинг ёрдамида хужайра органеллалари Ўртасидаги ўзаро алоқалар амалга ошади. Хужайранинг вакуолалари, лизосомалар, микротаначалар ва эхтимол диктиосомалар ҳам донатор эндоплазматик турдан келиб чиқади.

Силлиқ эндоплазматик тўр унча ривожланмаган бўлиб, баъзи хужайраларда учрамаслиги мумкин. У кўпгина эфир мойлари, смолалар, каучук каби моддаларга эга бўлган ўсимлик хужайраларида яхши тараққий этган бўлади. Голджи апарати. Ўсимлик хужайраларида одатда бир неча сондаги диктиосомалар бўлиб, уларнинг йиғиндиси Голджи апарати деб аталади. Ҳар бир диктиосома мураккаб парда системасидан иборат. У асосан учта қисмдан тузилган: бир-бирларига нисбатан паралел жойлашган ясси систерналар ва уларни боғлаб турувчи найчалардан ҳамда пуфакчалардан ташкил топади. Голджи апарати шакли хужайранинг ҳаёти давомида ўзгариб туради. Бунинг сабаби унда моддаларнинг тўпланиши, ажратиш чиқариш кабилар билан боғлиқ бўлса керак. Диктиосомаларнинг вазифаси сестерналарда сув, шакар моддалар, эфир мойлари ва шилимшиқ моддаларини тўплаш ва уларни кейинчалик хужайрадан чиқариб юборишдан иборат. Вакуолаларни келиб чиқишида муҳим рол ўйнайди.

Рибосомагиалоплазмада эркин ҳолда ҳамда эндоплазматик тўр ва мағизларнинг ташқи пардаларида кўп сонда ёпишган ҳолда учрайди. Рибосоманинг ўлчами 20 нм атрофида бўлиб, мураккаб заррача ҳисобланади. У иккита катта ва кичик заррачалардан ташкил топган. Ҳозир рибосоманинг иккита асосий тури, яъни прокариот ва эукариот рибосомалар фарқ қилинади. Бундан ташқари мустақил ҳолда майда оқсил тўпловчи рибосомалар митохондриялар, хлоропластлар таркибида учрайди.

Рибосоманинг таркибига р-РНК ва оқсиллар киради, р-РНК рибосоманинг 50-63 % қисмини ташкил этиб, тузилишининг асоси ҳисобланади. Оқсиллар ўнлаб сонда бўлиб, улар р-РНК нинг махсус қисмлари билан боғланади. Рибосомаларда хужайранинг энг муҳим хусусияти-оқсил тўплаш амалга оширилади.

Микронайча. Кўпчилик хужайраларда топилган органоид ҳисобланиб, улар диаметри 250 А га тенг ва ичи каналлардан иборат найчалардир. Микронайчаларнинг деворлари оқсил молекулаларидан тузилган. Хужайрани бўлиниши вақтида микронайчалардан уруғ ипи ҳосил бўлади. Хужайра бўлинишининг охириги босқичида иплар қайтадан микронайчаларга ажралиб кетади.